

ЎЗБЕКИСТОНДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАДАН ФОЙДАЛАНИШ

Жахонгиров Илимдоржон Жахонгиржон ўғли

и.ф.ф.д. (Ph.D), Фаргона политехника институти тадқиқотчиси

XXI асрда ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда тиббий хизматлар кўрсатиш нархи сезиларли даражада ошиб бормоқда. Бу аҳолининг қариши, сурункали касалликларга чалинганлар сонининг кўпайиши, тиббий технологияларнинг жадал ривожланиши ва ҳоказолар билан боғлиқ. Ҳозирги шароитда молиялаштиришнинг янги моделлари бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бунда биринчи навбатда, даволашнинг инновацион усуллари жорий этиш, натижада, тиббий хизматлар сифатини ошириш ва аҳоли саломатлигини яхшилаш, иккинчидан, соғлиқни сақлаш тизими фаолиятида белгиланган кўрсаткичларга эришиш вазифаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу сабабли, соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштиришнинг янги моделларини излаш учун мамлакатлар ушбу соҳадаги лойиҳаларда хусусий капитални тобора кўпроқ жалб қилмоқдалар.

Давлатнинг ижтимоий устуворликларини баҳолаш ва танлаш жамиятнинг иқтисодий ва маънавий етуклигининг маълум даражасига хос бўлган объектив шароитлар, шунингдек, ушбу хусусиятларнинг қонунчилик ва ҳуқуқни қўллашда намоён бўлиш даражаси билан белгиланади. Жамиятнинг маънавий етуклиги аҳоли томонидан қабул қилинган қадриятлар ва давлат манфаатларида намоён бўлади, унда халқнинг қадрият йўналишлари жамланади. Бу соғлиқни сақлашни ривожлантириш стратегиясида ва уни ташкил этиш моделларида ҳисобга олиниши керак. Бу моделлар, ўз навбатида, ижтимоий суғурта моделлари ва ижтимоий таъминот ва аҳоли манфаатларини ҳимоя қилиш тизимлари билан узвий боғлиқдир. Улар кўпгина объектив ва субъектив омилларга боғлиқ: давлат бошқарувининг шакли, давлатнинг сиёсий ва ҳудудий ташкил этилиши, жамиятнинг ҳуқуқий ва иқтисодий тизимлари, молиявий шароит ва қоидалар.

Ҳозирги вақтда соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантириш бошқаруви объектив равишда Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ўрнатиш вазифаларига эътибор қаратиши керак. Рақамлаштириш ўзининг кенг қамрови билан мамлакатимизга хос қатор муаммоларни ҳал қилиш учун янги имкониятлар очмоқда. Улардан бири сифатли тиббий хизмат олишда мамлакат фуқароларининг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш муаммосидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлис палаталарига қилган Мурожаатномасида⁷ “Пандемия сабоқларидан келиб чиққан ҳолда, тиббиёт соҳасини рақамлаштириш кўлами янада кенгайтирилади. Жумладан, барча тиббиёт муассасаларида масофавий хизматларни кўпайтириш, поликлиника ва касалхоналарни электрон иш юритишга ўтказиш чоралари кўрилади. Шунингдек, республика ихтисослашган тиббиёт марказлари ва

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлис палаталарига қилган Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.

уларнинг филиаллари ўртасида телемедицина йўлга қўйилиб, диагностика ва даволаш учун жойлардаги имкониятлар янада кенгайтирилади” деб таъкидлаб ўтди. Бу эса, соғлиқни сақлаш соҳаси олдида турган вазифаларнинг йилнинг долзарб масалалардан эканлигини акс эттиради. Мазкур вазифалар соғлиқни сақлаш муассасаларининг молиявий бошқарув фаолияти натижадорлигини ошириш, ушбу фаолиятнинг таҳлил механизмларини такомиллаштириш, мажбурий тиббий суғурта тизимини соғлиқни сақлаш тизимига табиқ этиш механизмларини такомиллаштириш ҳамда соғлиқни сақлаш тизимининг молиявий бошқарув фаолияти таҳлилининг услубий асосларини такомиллаштириш заруриятини кўрсатиб беради.

Аҳоли саломатлиги ҳолатини баҳолаш бўйича тадқиқотлар тадқиқот объекти инсон саломатлиги ва соғлиқни сақлаш соҳаси бўлган илмий назарияни шакллантириш учун асос бўлди. Бу объектлар кўп сонли хизматлар, бўғинлар, секторлар ва бўлимлардан ташкил топган ягона, яхлит мураккаб динамик тизимни ифодаловчи ўзаро боғланган элементлар мажмуидир.

Тизимли ёндашув соғлиқни сақлаш тизимини уч йўналишда ривожлантиришни назарда тутди⁸:

1. Инсон саломатлигини шакллантиришнинг назарий асослари.
2. Саломатликни ўрганиш ва соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этиш усули сифатида функционал-структуравий ёндашувни қўллаш.
3. Техника тизимини даволаш-профилактика ва экологик-гигиена амалиёти сифатида қўллаш.

Тадқиқотда Европа ва АҚШ каби мамлакатларнинг соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштириш тизимлари ўрганилиб, барчасидаги асосий хусусият бу тиббий суғуртани жорий этилгани эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижаларига кўра, Шимолий ва Ғарбий Европанинг иқтисодий жиҳатдан ривожланган аксарият мамлакатларида тиббий суғурта тизими тиббий ёрдам харажатларини тўлашнинг учта асосий манбасини таъминлайди. Суғурталанганларнинг иш ҳақидан ушлаб қолишлар: Францияда - иш ҳақининг 6%, Германияда - 11,8%, Бельгияда - 8,4%, Австрияда - 10,1%, Франция ва Нидерландияда - 19%; давлат бюджетидан ажратмалар: Нидерландияда - 10%, Германияда - тахминан 20%, Скандинавия мамлакатларида - 20 дан 50% гача; тадбиркорлар даромадларидан ажратмалар - Германияда 50%, бошқа мамлакатларда тиббий ёрдам учун барча маблағларнинг тахминан 5 фоизи. Бу мамлакатларда суғурталанган аҳоли улуши 60-80% ни ташкил қилади⁹.

Мажбурий тиббий суғурта тизимига кўра, тўловлар ҳам иш берувчилар, ҳам ходимлар томонидан деярли тенг улушларда амалга ошириладиган мамлакатлар устунлик қилади. Россия Федерациясида бу мажбурият фақат иш берувчига юкланган (иш ҳақи фондининг 5,1%). Турли мамлакатларда мажбурий тиббий суғуртани молиялаштириш манбалари 1-жадвалда келтирилган.

Хорижий мамлакатлар тажрибасига кўра, суғурта мукофоти миқдори иш ҳақи фондига нисбатан 7 фоиздан 18 фоизгача, мажбурий тиббий суғурта харажатларининг

⁸ Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Вялкова. - 3-е издание. -2009. - 664 с

⁹ Дем'янишин, В.Г. Модель системи фінансування охорони здоров'я: концептуальні засади й альтернативи / В.Г. Дем'янишин, Т.Д. Сіташ // Фінанси України. – 2011. – №6. – С. 66

умумий соғлиқни сақлаш харажатларидаги улуши эса Франция, Нидерландия ва Люксембургда 74 %ни ташкил этади, Германия ва Бельгияда 62%, Австрияда 48%. Умумий харажатларнинг бир қисми аҳолининг шахсий харажатлари эканлигини ҳисобга олган ҳолда (15-25%), бу кўрсаткичлар умумий мажбурий тиббий суғурта улушининг давлат харажатларидаги улуши 70-85% га тўғри келади¹⁰.

1-жадвал

Турли мамлакатларда мажбурий тиббий суғуртани молиялаштириш манбалари¹¹

Мамлакат	Молиялаштириш манбалари%			Суғурта бадали микдори (даромаднинг% микдори)
	давлат	иш берувчилар	ишчилар	
Италия	7,3	83,3	9,4	13,1
Бельгия	31,4	79,5	19,1	7,3
Германия	19,0	42,7	38,3	16,0
Нидерландия	6,3	42,5	51,2	9,3
Дания	80,0	11,0	9,0	22,0
Швейцария	21,2	0,02	78,7	17,7
Франция	81,0	12,5	6,5	16,0
Япония	88,0	5,5	6,5	7,2
Россия Федерацияси	37,5	62,5	-	5,1
Болгария	30,0	35,0	35,0	6,0
Грузия	48,2	52,8	-	3,0
Қозоғистон	68,7	32,3	-	2,0-5,0
Қирғизистон	65,0	35,0	-	2,0
Литва	Маълумот йўқ	10%	4%	Маълумот йўқ
Словакия	Маълумот йўқ	3%	6%	Маълумот йўқ
Молдова	40,4	47,2	12,4	3,5
Чехия	Маълумот йўқ	иш ҳақи фондининг 2/3 қисми	иш ҳақи фондининг 1/3 қисми	16 %гача
Польша	50,0	25,0	25,0	7 %

Қўйидаги 2-жадвалдан кўришиб турибдики, турли мамлакатларда тиббий суғуртанинг ривожланиши бир-биридан катта фарқ қилади.

2-жадвал

¹⁰ Орлов, А.М. Страхование дело в схемах – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://схемо.рф/books/384-orlov-a-m-strahovoe-delo-v-shemah-2005-g.html>

¹¹ Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

Турли мамлакатларда тиббий суғурта бозори ривожланишининг асосий кўрсаткичлари¹²

Мамлакат	Тиббий суғуртанинг кириб бориш даражаси (суғурта мукофотининг ЯИМдаги улуши), %	Тиббий суғурта зичлиги кўрсаткичи (жон бошига суғурта мукофоти), АҚШ доллари
АҚШ	2,8	1 605,0
Германия	2,1	1 482,2
Франция	1,4	935,0
Россия Федерацияси	0,27	3,6
Қозоғистон	0,15	2,6
Молдова	0,09	1,8
Грузия	0,05	1,6
Украина	0,14	2,3
Беларусь	0,07	2,0

Ривожланган мамлакатларда тиббий суғурта ҳажми 900 дан 2000 АҚШ долларигача, тиббий суғуртанинг кириб бориш даражаси эса 1% дан 3% гача тебраниб туради. МДХ мамлакатларида тиббий суғуртанинг ривожланиш кўрсаткичлари нисбатан яқин.

Тадқиқот доирасида хорижий давлатларда ўртача умр кўриш ва соғлиқни сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар таҳлил этилди.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, турли мамлакатларда соғлиқни сақлашга ажратилаётган маблағлар миқдори сезиларли даражада фарқ қилади. Бироқ, умр кўриш давомийлиги кўрсаткичи ва бошқа соғлиқни сақлаш кўрсаткичлари сарфланган маблағларга мутаносиб эмас. Бу биринчидан, пул маблағларини сарфлаш самарадорлигидаги фарқларни, иккинчидан, аҳолининг умр кўриш давомийлигига таъсир қилувчи бошқа омиллар мавжудлигини кўрсатади.

1. Давлат даражасида соғлиқни сақлаш соҳасини ислоҳ қилиш зарурати бутун мамлакат инсон капитали ўсишининг асосий омили, шунингдек, инсон ҳаётининг ажралмас шарт ҳисобланади. Шунга мувофиқ, давлат соғлиқни сақлаш соҳасида фуқароларга тиббий ёрдам кўрсатиш сифатини ошириш орқали аҳоли турмуш даражасини ошириш талабларига жавоб берадиган шундай ижтимоий сиёсатни амалга оширмоқда.

2. Тадқиқот ишида давлат тасарруфидаги соғлиқни сақлаш муассасаларида молиявий бошқарув сифатини ошириш учун концептуал асосларни аниқлаштириш зарурлиги асослаб берилган. Ушбу масалалар соғлиқни сақлаш соҳасида давлат хизматларини кўрсатиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг соғлиқни сақлаш соҳасида кўрсатилаётган хизматларга бўлган эҳтиёжларини қондириш, соғлиқни сақлаш муассасаларида молиявий менежмент сифатининг институционал ва услубий йўналишларини янада тўғри аниқлаш имконини беради.

3. Соҳанинг эҳтиёжларга мос равишда сифат ўзгаришларини амалга ошириш қобиляти соғлиқни сақлашни барча ресурслар билан таъминлашнинг мақбул

¹² Холли, Р. Польский рынок страхования в финансовой системе государства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://forinsurer.com/public/05/03/02/1733>.

тизимини янада излаш учун асосдир. Замонавий ижтимоий сиёсатда соғлиқни сақлаш тизими қуйидагиларни ҳисобга олган ҳолда ривожланиши керак:

соғлиқни сақлаш муассасаларининг институционал тузилмасини ривожлантириш, янги ташкилий шакллариининг пайдо бўлиши ёки олдинги ташкилий шакллариини мослаштириш;

соғлиқни сақлаш соҳасида молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш учун қўлланиладиган янги мезон кўрсаткичларини ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлис палаталарига қилган Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.
2. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Вялкова.- 3-е издание. -2009. - 664 с
3. Дем`янишин, В.Г. Модель системи фінансування охорони здоров`я: концептуальні засади й альтернативи / В.Г. Дем`янишин, Т.Д. Сіташ // Фінанси України. – 2011. – №6. – С. 66
4. Орлов, А.М. Страхование дело в схемах – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://схемо.рф/books/384-orlov-a-m-strahovoe-delo-v-shemah-2005-g.html>
5. Холли, Р. Польский рынок страхования в финансовой системе государства. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://forinsurer.com/public/05/03/02/1733>.
6. Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data (<http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-countries>).